
Обзоры научных мероприятий

4-я Международная научно-практическая конференция

«НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ – 2015: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ, ИЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ»

В Санкт-Петербурге 26–29 мая 2015 г. прошла 4-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций».

Значение научных коммуникаций для развития мировой науки трудно переоценить. Знание формируется в результате движения информации по возрастающей спирали: информация, полученная в ходе предыдущего исследования, становится основой следующего этапа исследования и так далее. По своей сути опубликованная научная статья – это представленный на суд ученых промежуточный результат в этом движении. Для того чтобы знания «не растворялись в воздухе», а служили источником новых знаний, необходимо выполнить два простых условия: представить научные результаты в форме, легко доступной для следующего этапа исследования, и оформить ссылки на исходные данные, подтверждающие логику исследований. Собственно, на выполнение этих условий ориентирован современный подход к документированию научных статей. Такой подход способствует «преодолению препятствий, снижающих скорость интеграции результатов исследований в сетевые информационно-поисковые системы, системы индексации и распространения научного контента, а также предполагает включение в статьи современных средств отображения данных и результатов анализа, динамических и интерактивных компонентов, обеспечивающих ясность и доступность представляемых в публикации выводов и результатов исследований»¹.

Несмотря на то, что наблюдаются позитивные тенденции роста публикаций российских исследователей в мировых научных изданиях

¹ Астапенкова А. А., Кедров Э. О., Нечитайленко В. А. Документирование научного контента: современные концепции и решения // Материалы 4-й Международ. науч.-практич. конф. «Научное издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций», 26–29 мая 2015 г. / Отв. ред. О. В. Кириллова. СПб.: Сев.-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС. 2015. С. 18.

(по данным Web of Science в категории «Article» количество публикаций в 2014 г. составляло 29 870 единиц по сравнению с 2006 г. – 23 774 единиц), присутствие российских журналов в международных системах научного цитирования еще недостаточное. Это не говорит о низком качестве российских исследований, а только свидетельствует об их закрытости. Среди основных проблем развития научных коммуникаций в России можно выделить следующие:

- непроработанность редакционной политики и вопросов этики в российских журналах;
- ориентация на издательские стандарты 80-х годов прошлого века;
- низкая доступность российских журналов в электронном виде;
- отсутствие официальных сайтов научных журналов и другие.

Обсуждению этих и других актуальных вопросов развития российских информационных систем, влияющих на продвижение результатов научных исследований в российском и мировом информационном пространстве, а также улучшению качества научных периодических изданий, повышению качества академического письма отечественных ученых и развитию наукометрии в России была посвящена конференция. В ее работе приняли участие:

Christopher Burghardt, вице-президент компании Thomson Reuters;

Wim Meester, руководитель Scopus;

David Rew, Peter Miller, Karen Holland – эксперты Scopus;

Александр Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН»;

Ольга Кириллова, президент Ассоциации научных редакторов и издателей;

Геннадий Еременко, генеральный директор ООО «Научная электронная библиотека»;

Павел Касьянов, эксперт по наукометрии Thomson Reuters, московский офис;

Валентин Богоров, консультант по информационным ресурсам для научных исследований Thomson Reuters, московский офис;

Инесса Шишканова, директор Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России;

ведущие редакторы и издатели научных журналов России и зарубежных стран (Нидерланды, Великобритания, США, Польша, Украина и др.); ведущие специалисты по наукометрии в России.

От Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере в работе конференции приняли участие ведущие специалисты по наукометрии С. Л. Парфенова, Е. Г. Гришакина, Д. В. Золотарев.

Е. Г. Гришакина (заведующая сектором РИЭПП, канд. пед. наук, доцент) являлась модератором конференции при обсуждении вопросов оценки качества российских научных журналов и оценки результативности научной деятельности в рамках сессии «Наукометрия, российские журналы и электронные ресурсы». Сессия проходила 27 мая (второй день

конференции). На сессии были представлены доклады Н. Г. Кураковой (главного редактора журнала «Экономика науки», РАНХиГС), С. Субраманиана (директора Евразийской федерации онкологов), С. Л. Парфеновой (заместителя директора, заведующей отделом РИЭПП, канд. экон. наук), И. В. Зибаревой (научного сотрудника Института катализа СО РАН), А. А. Ростовцева (члена редколлегии журнала «Безопасность информационных технологий», профессора МИФИ, д-ра физ.-мат. наук), О. В. Москалевой (советника директора библиотеки СПбГУ), И. К. Разумовой (заместителя директора по научной работе НП «НЭИКОН»), В. М. Прудникова (главного редактора ООО НИЦ ИНФРА-М).

С. Л. Парфенова выступила с докладом «Анализ и методика учета публикаций российских исследователей в системе государственного управления на основе данных информационно-аналитических сервисов Web of Science». В положениях доклада отражены основные итоги работы рабочей группы РИЭПП, осуществляющей комплексное сопровождение деятельности Минобрнауки России по анализу и учету публикаций российских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science (за 2015 г.). Во вводной части доклада представлены меры, направленные на стимулирование публикационной активности российских исследователей, включающие обязательное требование² по показателю «число публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science». В основной части доклада рассмотрены направления анализа данных информационно-аналитических сервисов базы Web of Science в системе государственного управления, способствующие формированию научно-технологического прогноза и ориентированные на оценку результативности деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также выделены ключевые проблемы учета публикаций российских исследователей. В итоговой части доклада была представлена разработанная рабочей группой РИЭПП методика оценки вклада научных организаций и образовательных организаций высшего образования в общероссийскую систему публикаций, представленную в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science. В основу методики заложены алгоритмы, позволяющие устранить двойной счет публикаций российских исследователей, возникающий при указании авторами одной статьи нескольких аффилированных организаций.

Кроме докладов и их обсуждения программа конференции включала консультации экспертов Scopus и мастер-классы по работе с Journal Citation Reports (инструмент Web of Science) и платформой Mendeley (Elsevier). Формат конференции предполагал проведение секций и круглых столов более узкой профессиональной тематики. Д. В. Золотарев

² Регламентация порядка замещения должностей научных работников, порядок присуждения ученых степеней, механизм формирования государственного задания научным организациям и образовательным организациям высшего образования, механизм конкурсного финансирования.

(старший научный сотрудник РИЭПП, канд. экон. наук) в непосредственном взаимодействии с зарубежными экспертами Thomson Reuters (Web of Science) и Elsevier (Scopus) получил консультации по вопросам стратегии развития альманаха «Наука. Инновации. Образование» (РИЭПП) с целью его включения в международные системы научного цитирования (Web of Science, Scopus).

Весь круг обсуждаемых на конференции вопросов можно было разделить на пять направлений:

- специфика работы реферативных баз данных Web of Science и Scopus;
- формирование стратегии развития российских научных журналов;
- перспективы развития российского научного контента;
- современный подход к написанию научных статей;
- деятельность Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ).

Международные системы цитирования научных статей представляют собой не только базы данных научных работ (статьи, монографии, обзоры, материалы конференций и т. д.), но и важный наукометрический инструмент, на основе которого определяются рейтинги ученых и журналов, принимаются решения о финансировании научных проектов, а также определяются темпы развития научных направлений.

На конференции были представлены и обсуждены доклады о методологических особенностях включения научных журналов в базы данных Web of Science и Scopus. Информация, содержащаяся в докладах представителей обеих баз данных, может быть разделена на два тематических направления:

- 1) процедура подачи заявки для журналов с целью включения в системы цитирования;
- 2) проблемы развития научных журналов.

Руководитель Scopus Wim Meester, а также члены экспертного совета Scopus по отбору журналов в базу данных представили обширную информацию о системе и особенностях ее работы. В их выступлениях можно выделить следующие основные моменты.

База данных Scopus включает 57,3 млн библиографических описаний публикаций из рецензируемых научных журналов (21 150 научных изданий); тематических журналов, ориентированных на целевую профессиональную аудиторию, так называемых «trade journals» (359 отраслевых изданий); сборников материалов конференций (6,8 млн докладов); книг по общественным и гуманитарным наукам (120 тыс. книг). Глубина архива покрывает научные публикации с 1823 г.

Акцент в докладах был сделан на том, что база данных Scopus создана в 2004 г. как конкурент Web of Science и на сегодняшний день перекрывает по количеству записей базу данных Web of Science Core Collection, полностью включая последнюю в себя. Если в основной базе данных Web of Science индексируется около 12,5 тыс. журналов, то в базе данных Scopus – 21,7 тыс. научных изданий. По всем научным направлениям емкость

базы данных Scopus превышает емкость базы данных Web of Science (по физическим наукам – на 78 %, по медицинским – на 97 %, по наукам о жизни – на 50 %, по общественным наукам на – 90 %) и обновляется ежедневно, в отличие от базы данных Web of Science, которая обновляется еженедельно.

Что касается публикаций российских авторов, то в базе данных Scopus по состоянию на 2014 г. их представлено около 50 тыс. (на 2005 г. – 40 тыс. публикаций). В Scopus индексируется 227 российских научных журналов (по состоянию на февраль 2015 г.), 114 из которых являются уникальными для базы данных. Из полного объема российских публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 31 % приходится на отечественные журналы, а 69 % – на зарубежные. В отечественных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, 63 % публикаций поступает от российских авторов, а 37 % – от иностранных. Из всех публикаций российских авторов 93 % написаны на английском языке, 6,6 % – на русском, 0,4 % – на других языках.

Включение журнала в базу данных Scopus представляет собой сложный процесс, состоящий из двух этапов оценки. На первом этапе происходит оценка журналов по пяти минимальным критериям. Если журнал отвечает минимальным требованиям, то он подвергается более глубокому всестороннему анализу Консультативным советом по формированию контента. Результатами анализа могут быть: включение в базу данных Scopus, мотивированный отказ с подробной инструкцией по улучшению журнала или абсолютный отказ без возможности повторной подачи заявки. Журналы, включенные в базу данных Scopus, проходят повторную оценку, если в процессе их деятельности обнаруживается, что их показатели снижаются.

Специалисты Scopus постоянно осуществляют мониторинг всех журналов, включенных в базу данных. С помощью сервиса Journal Metrics (измерение показателей журналов) производится оценка журналов по трем показателям: Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – нормализованный импакт статьи, измеряющий контекстное влияние цитируемости путем сопоставления количества ссылок на статью с общим количеством цитат в предметной области; The Impact per Paper (IPP) – импакт статьи, измеряющий долю цитат, приходящихся на одну статью в журнале; SCImago Journal Rank (SJR) – ранжирование научных журналов, измеряющее престиж журнала, основанный на идее, что не все цитаты равнозначны. При этом эксперты Scopus не ограничиваются только этими показателями. Для полной оценки журнала используется «корзина измерений», в которую включены такие параметры как: сообщество, охватываемое журналом; вклад журнала в предметную область; востребованность, репутация, социальная значимость журнала.

Вице-президент компании Thomson Reuters Christopher Burghardt в ходе своего выступления остановился на вопросах создания и развития базы данных Web of Science, процесса отбора журналов, индексирования российских научных журналов в Web of Science.

Компания Thomson Reuters, которой принадлежит сервис Web of Science, представляет собой крупнейшего провайдера научной информации в мире, насчитывающего более 60 тыс. сотрудников по всему миру.

База данных Web of Science представляет собой интегрированную систему подчиненных баз данных различного уровня. Ядром является Web of Science Core Collection, которой сопутствуют отраслевые и региональные базы данных. В настоящее время ведется работа по созданию индекса цитирования российской науки (Russian Science Citation Index), которая должна быть завершена в 2016 г. Все базы в совокупности насчитывают более одного миллиона библиографических описаний статей, книг, материалов конференций, опубликованных с 1900 по 2015 г.

В процессе отбора журналов в базу данных Web of Science особое внимание уделяется четырем ключевым моментам: публикационные стандарты, содержание материалов, международное разнообразие и цитируемость статей. Отмечается, что общие требования к журналам, претендующим на включение в базу данных Web of Science, являются чрезвычайно высокими и представляют собой «золотой стандарт», используемый для создания и развития наиболее влиятельных журналов, служащих эффективным средством научной коммуникации³. Таким образом Web of Science позиционируется как база данных, содержащая библиографические описания только лучших научных публикаций из самых значимых периодических изданий.

В отношении российских научных журналов и авторов статей отмечено, что с 2006 по 2015 гг. наблюдается тенденция роста их представленности в базе данных Web of Science (со 119 журналов в 2006 г. до 159 журналов в 2015 г.). Из 159 российских научных журналов в Web of Science 149 изданий по естественным наукам, 7 по искусствоведению и гуманитарным наукам и 3 по общественным наукам. Такое неравномерное распределение говорит не о предпочтениях системы Web of Science, а о разном уровне российских журналов в зависимости от предметной области. Российские авторы публикуются как в отечественных журналах (50–60 % статей), так и в зарубежных (40–50 % статей), представленных в базе данных Web of Science.

Важным параметром, позволяющим проводить оценку научных журналов в Web of Science, является импакт-фактор (Impact Factor, IF) — параметр, показывающий, по сути, воздействие или влияние, которое оказывает журнал в своей предметной области. Чем выше импакт-фактор, тем престижнее журнал, тем больше специалистов его читают и стремятся в нем опубликовать результаты своих исследований.

Кроме представления информации о работе базы данных Web of Science, Christopher Burghardt дал рекомендации по улучшению качества

³ Бурхардт К. Как работает Web of Science: международный охват и анализ цитируемости // Материалы 4-й Международной науч.-практич. конф. «Научное издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций», 26-29 мая 2015 г. / Отв. ред. О. В. Кириллова. СПб.: Сев.-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС, 2015. С. 31

журналов и научных статей. Редакторам и издателям научных журналов необходимо привлекать авторов, способных писать качественные статьи, предлагать читателям и авторам более качественные услуги, улучшать представленность журнала в средствах массовой информации и более тщательно осуществлять выбор статей. Авторам следует привлекать известных в научном мире ученых в качестве соавторов, публиковаться в региональных и международных научных журналах, писать статьи на английском языке, оформлять библиографические ссылки в соответствии с международными стандартами.

Особое внимание на конференции получил проект Russian Science Citation Index – индекс цитирования российской науки (RSCI). Это совместный проект компаний Thomson Reuters и ООО «Научная электронная библиотека». Проект стартовал в 2014 г., и изначально планировалось представить 1000 лучших российских журналов на платформе RSCI, однако сейчас речь идет о первых 400 журналах. Отбор журналов для включения в RSCI проводится на основе следующих критериев: тематическое направление журнала, распределение статей по тематикам, профиль журнала, уровень самоцитирования журнала, периодичность выпуска номеров, объем журнала, состав редакционной коллегии, средний объем статьи, длина списка цитируемой литературы, типы публикаций, в том числе в списках цитируемой литературы, процент ненаучных статей (например, реклама), переименование журнала и другое. Ожидается, что формирование платформы RSCI через строгую процедуру оценки и анализа соответствия критериям приведет к повышению качества российских журналов, их видимости в международном научном пространстве, созданию системы оценки качества российских журналов.

В целом, представители обеих систем научного цитирования, Scopus и Web of Science, отметили, что между ними установились продуктивные партнерские отношения, а существующая конкуренция способствует конструктивному развитию систем. Следует также отметить, что существование и работа таких систем как Scopus и Web of Science имеет положительный эффект обратной связи: отбирая лучшие журналы в свою систему научного цитирования, Scopus и Web of Science тем самым стимулируют издателей, редакторов и авторов постоянно повышать качество журналов и статей, как индексируемых в базах данных, так и претендующих на включение в них.

Представители компаний Thomson Reuters и Elsevier, а также редакторы и издатели научных журналов в своих докладах и обсуждениях отметили, что развитие периодического издания, претендующего на занятие ведущих позиций в национальных и мировых рейтингах, прежде всего, начинается с разработки стратегии, которая включает много аспектов (подбор команды, выбор технологии отбора научных статей, улучшение медиа-профиля журнала, поиск путей расширения представленности журнала в информационном пространстве и другое).

Marcin Dembowski (Oxford University Press) отметил, что «включение в редакционную коллегию знаменитых ученых – это не залог успеха

развития журнала, а скорее имитация его работы. Члены редколлегии должны быть фанатами своего дела и дополнять компетенции друг друга. Главный редактор журнала на демократических основах (учитывая мнение своей команды) должен разработать четкую стратегию развития журнала, а в будущем автократично и жестко ее реализовывать, действуя по заданному плану. В этом случае успех развития журнала гарантирован. Если перестаешь идти вперед, сразу скатываешься назад. Тот, кто меняется быстрее, тот выживает лучше других». Karen Holland, эксперт Консультативного совета по формированию контента Scopus, в своем докладе указала, что каждый журнал должен формировать политику развития: «Не гонитесь за библиометрическими показателями, делайте журнал интересным для своей аудитории. Если журнал рассчитан на рыбаков Урала, то он будет интересен и рыбакам других стран».

Подводя итог всех выступлений, можно отметить, что в целом стратегия развития научного журнала должна включать семь компонентов⁴:

- качество содержания журнала (наращивание научного потенциала и приведение в соответствие с международными библиометрическими и библиометрическими показателями);
- маркетинг (позиционирование журнала на российском и международном рынках);
- видимость (создание сетевых электронных научных изданий, e-journal);
- логистика (продвижение журнала на российском и международном рынках, расширение читательской аудитории);
- визуальный образ (совершенствование внешней привлекательности журнала и/или его электронной версии, обновление дизайна сайта журнала);
- коммуникации (разработка ежегодной программы публичных мероприятий, которая включает в себя различные формы научных дискуссий, лекции, семинары, «круглые столы», участие в конференциях, участие в работе ассоциаций и научных сообществ);
- экспертиза и аналитика (постоянная оценка эффективности редакционно-издательской деятельности журнала, «журнал эффективно управляется, если редколлегия понимает, на какую аудиторию авторов и исследователей он ориентирован, и умеет прогнозировать их будущие ожидания» (Marcin Dembowski, Oxford University Press)).

С точки зрения позиционирования журнала можно выделить два подхода к разработке стратегии: формирование стратегии развития научного журнала как регионального издания или формирование стратегии развития научного журнала как международного издания.

⁴ Гавриличева Н. А., Охонько Я. Н. Стратегия продвижения издания после вхождения в Scopus // Там же. С. 33–38. Герасимова И. В. Формирование концепции регионального периодического научного издания: проблемы и перспективы // Там же. С. 39–43.

Стратегия развития научного журнала как регионального издания должна быть основана на принципах сохранения региональной специфики содержания журнала и приоритетности освещения проблем.

Стратегия развития научного журнала как международного издания должна быть основана на принципах универсальности тематик журнала и расширения присутствия издания в международном научном пространстве (библиотеки международных научных центров и ведущих зарубежных вузов, международные аналитические базы данных научной информации и другое).

При разработке стратегии развития научных журналов особое внимание в современных условиях необходимо уделять улучшению видимости статей в информационном пространстве и достижению высоких показателей их цитируемости. В связи с этим научные периодические издания и публикации в них должны меняться в соответствии с международными стандартами и последними достижениями в области информационных технологий. Такое изменение подразумевает, прежде всего, перевод издания научных журналов из печатного в электронный формат. В России к этому процессу нет однозначного отношения, и предпочтение до сих пор отдается печатному варианту. Это связано как с низким доверием издателей, редакторов и авторов к безопасности и надежности хранения научных текстов и доступа к ним, так и с организационной стороной вопроса. Для сетевого электронного научного издания, так же как и для печатного, требуется отдельное прохождение процедур регистрации, таких как государственная регистрация как средства массовой информации, присвоение собственного ISSN, получение права использования доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Кроме этого, к сетевому электронному научному изданию предъявляются требования, отличающиеся от требований к печатному изданию, по оформлению и структуре представления информации. Электронный текст может сопровождаться мультимедийными материалами, что практикуется в некоторых иностранных научных издательствах. Любому электронному документу должен быть присвоен DOI (Digital object identifier) – идентификатор электронного объекта, который упорядочивает ссылку на публикацию, повышает ее видимость в электронном пространстве и гарантирует правильность цитирования публикации в соответствии с международными стандартами. Идентификатор DOI позволяет читать статьи и корректно ссылаться на них еще до выхода в свет бумажных версий журналов. Несмотря на низкие темпы перехода отечественных научных журналов на электронный формат издания, этот процесс объективен, он реализуется в России, а некоторые новые журналы имеют только электронный формат.

Вне зависимости от печатного или электронного формата научного издания публикация научной статьи является окончательным и наиболее ответственным этапом научного процесса, так как написание научной статьи должно проходить параллельно исследованию и в среднем занимает 60–70 % его времени. При рассмотрении представленного материала и отборе статей для публикации рецензенты и редакторы часто

обосновывают свои решения новизной и оригинальностью темы, целесообразностью и мощностью статистических и иных текстов, качеством написания, структурирования и форматирования каждого раздела рукописи, оригинальностью и полезностью графических материалов, а также профессионализмом в анализе научных фактов и выводов⁵.

По мнению многих опытных исследователей, процесс написания научной статьи сопряжен с рядом препятствий, связанных с необходимостью писать на английском языке. Более того, тексты статей должны быть написаны на хорошем английском языке (принимаются американский или британский варианты английского языка, но не их смешение). Наталья Попова (зав. кафедрой Института философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург) отметила, что при подготовке к публикации научной статьи «использование английского языка имеет ряд преимуществ, таких как:

- аналитический строй языка («First comes first» – порядок слов в английском предложении);
- экономия языковых средств (использование модальных глаголов и сложных подлежащих с инфинитивом);
- Present Perfect и другие средства грамматизации лексики».

Жанры академического (научного) письма характеризуются разным уровнем формальности (регистром), однако логика изложения строится по единой схеме:

- главный тезис – утверждение, требующее доказательства;
- аргументы – доказательство главного тезиса с иллюстрациями;
- аналитическая оценка проведенного исследования;
- перспективы дальнейших изысканий.

Существуют два подхода к написанию научных текстов: традиционный и современный. Традиционный подход основан на линейности развертывания аргументации научной идеи последовательно от начала (заголовок), развития и до заключения. Заголовок статьи сообщает о теме исследования, интригуя читателя. В аннотации описываются достоинства работы, но не предлагаются конкретные данные о результатах. Далее по тексту представляются факты, методы и результаты исследования. Чтобы получить целостную картину о проведенном исследовании, необходимо прочитать всю статью полностью.

Современный подход основан на нелинейности развертывания аргументации научной идеи по спирали, учитывает гигантский объем информации (в условиях развития научных коммуникаций посредством сети Интернет) и формирование фрагментарного типа мышления. Каждый раздел научной статьи при таком подходе является самостоятельным и завершенным, включает предложения-связки с предыдущими и последующими разделами, что дает возможность читать научный текст в любой последовательности.

⁵ Обновление инструкции для авторов научных журналов: Методические материалы / Пер. с англ. под ред. А. Ю. Гаспаряна, О. В. Кирилловой. СПб.: Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС, 2015.

Эталоном академической публикации в современной, европоцентрической модели мира науки является статья, написанная в формате IMRAD – обязательном для рецензируемых научных журналов. В основные компоненты статьи включаются название, аннотация, ключевые слова, введение (Introduction), методы (Methods), результаты (Results) и (And) обсуждение результатов (Discussion), а также заключение, благодарности и список литературы⁶. Использование подобного формата облегчает процесс написания рукописи и ее чтения (текст располагается в формате одной колонки). Научная статья является целостным законченным произведением, в котором автор выполняет всю работу целиком.

Таким образом, участники конференции получили представление о международных стандартах качества научных изданий, устанавливаемых международными системами научного цитирования (Web of Science и Scopus), о направлениях развития как печатного, так и электронного научного издания и о современном формате представления научных результатов (IMRAD). Абсолютно все участники конференции отметили важность повышения качества публикуемых научных статей и изданий для повышения их конкурентоспособности в мировом информационном пространстве.

В марте 2015 г. при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации создана Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ), целью которой заявлено содействие развитию научной сферы путем популяризации и продвижения результатов научных исследований в российское и международное информационное пространство. Как указала президент АНРИ Ольга Кириллова, «стремление к объединению сообщества научных редакторов и издателей России продиктовано современными мировыми тенденциями развития научных коммуникаций, в том числе в редакционно-издательской сфере, и простимулировано государственными инициативами последних лет, подтвержденными Указами Президента РФ и постановлением Правительства РФ, поставившими перед научным сообществом задачи более широкого вывода и продвижения российской науки на международный уровень, повышения ее конкурентоспособности и авторитета».

На данный момент АНРИ занимается работой по следующим направлениям:

- экспертиза журналов на соответствие международным стандартам и выдача заключений с рекомендациями по стратегии развития научных изданий;
- проведение научно-образовательных мероприятий;
- определение приоритетного перечня перспективных журналов для оказания методической помощи в подготовке к включению в Scopus.

⁶ Попова Н. Г. Академическое письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников естественнонаучных специальностей / Н. Г. Попова, Н. Н. Коптяева. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015.

Представленные на конференции материалы, состоявшиеся дискуссии и обсуждения показали необходимость модернизации системы издания научных журналов в России в соответствии с современными требованиями и международными стандартами. Очевидно, что этот процесс требует кропотливой и продолжительной работы редакторов, издателей и авторов научных статей. В то же время следует ожидать, что его результатом станет переход системы научной коммуникации в России на более качественный уровень, увеличится видимость и цитируемость научных статей российских авторов, повысится престиж карьеры ученого для молодых людей, а Россия упрочит свои позиции в качестве государства с высоким научным потенциалом.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
заместителем директора РИЭПП С. Л. Парфеновой,
кандидатом педагогических наук,
заведующей сектором РИЭПП Е. Г. Гришакиной,
кандидатом экономических наук,
старшим научным сотрудником РИЭПП Д. В. Золотаревым*